

16th

International
Meeting
on Heritage
Conservation

Preprints

XVI

Preprints of the Papers to the Valencia Congress
2, 3 and 4 November **Valencia 06**

Editores:

Pilar Roig Picazo
Juana C. Bernal Navarro
M^a Teresa Moltó Orts
Esther Nebot Díaz

**XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES**

VOLUMEN I

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

EDITORIAL UPV

Ref.: 2006.2169

© XVI Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Editores: Pilar Roig Picazo, Juana C. Bernal Navarro, M^a Teresa Moltó Orts, Esther Nebot Díaz.

Diseño y maquetación de la portada: Diego Seara Valdés, José A. Madrid García

Diseño y maquetación página web: Diego Seara Valdés

<http://www.upv.es/XVIcongreso restauracion>

Revisión originales y pruebas: Pilar Roig Picazo, Juana C. Bernal Navarro, M^a Teresa Moltó Orts,
Esther Nebot Díaz.

Edita: EDITORIAL DE LA UPV
Camino de Vera, s/n
46071 VALENCIA
Tel. 96-387 70 12
Fax 96-387 79 12

Imprime: REPROVAL, S.L.
Tel. 96-369 22 72

Depósito Legal: V-4133-2006
ISBN: 84-8363-025-7 (Obra Completa)
ISBN: 84-8363-026-5 (Volumen I)

ANÁLISIS DEL MICROBIODETERIORO EN OBRAS PICTÓRICAS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE GRANADA MEDIANTE FESEM (MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE ALTA RESOLUCIÓN)

Fernando Poyatos Jiménez¹, Fernando Bolívar Galiano¹
Inés Martín Sánchez², M^a Antonia Fernández Vivas²
Julio Romero Noguera¹

RESUMEN

Como resultado de los inicios de lo que más tarde pasó a llamarse Museo de Bellas Artes de Granada la colección que lo compone sufrió no pocos y desafortunados almacenajes, cambios de ubicación, traslados, etc...

En cuanto a la procedencia de las obras que son objeto de nuestro estudio, se trata de un conjunto de cinco lienzos pertenecientes a un grupo más amplio de sesenta y siete encontrados en unos viejos depósitos en donde se almacenaron tras la desamortización de 1835-37.

Para determinar si las causas de deterioro son de origen biológico e incluso qué tipo de bioagente está actuando, debemos de hacer uso de diversas técnicas microscópicas, fisiológicas y bioquímicas. Para una correcta identificación puede ser necesaria la realización de cultivos axénicos enriquecidos con medios específicos que favorecen el crecimiento de determinadas especies. Una vez introducido el inóculo, los cultivos son mantenidos en cámaras de cultivo con temperatura, humedad y luz controladas.

Mediante la obtención de nuestros resultados hemos comprobado que los microorganismos pueden utilizar como nutrientes algunos de los materiales constitutivos de las obras de arte provocando distintas alteraciones. En la invasión que sufra un cuadro y en la naturaleza de la microflora son decisivas las sustancias nutritivas existentes, la temperatura, la humedad de aire y la capacidad de ciertos microorganismos para producir sustancias que obstaculizan o impiden el desarrollo de otras especies.

Las técnicas de observación microscópica empleadas, FESEM (field emission scanning electronic microscope), han demostrado la acción de ciertos microorganismos respecto a los cambios sufridos por los materiales, como pueden ser la desaparición de las colas de la capa de preparación de los lienzos así como diversas alteraciones físicas en las superficies de las obras.

ABSTRACT

During the early beginnings of what would later become the Granada Museum of Fine Arts, the pieces that compose the collection suffered through various and often poor storage situations, changes of location and transfers, etc.

In reference to the origin of the works, we are dealing with a series of five linen canvases belonging to a larger group of sixty-seven works found in old deposits, where they were stored after the confiscations of 1835-37.

¹ Facultad de Bellas Artes. Dpto. de Pintura, Universidad de Granada.

² Facultad de Ciencias. Dpto. de Microbiología, Universidad de Granada.

To determine if the causes of the deterioration are of biological origin and to then identify what type of bioagent is acting we must make use of diverse microscopic, physiological and biochemical techniques.

To enable a correct identification it may be necessary to grow anoxic cultures enriched with specific additions that will enable the favorable development of certain species. Once the samples have been introduced, the cultures are maintained in growing units with controlled temperature, humidity and light.

The existing nutritive substances, the air temperature, humidity and the capacity of certain microorganisms to produce substances that prevent or impede the development of others are the decisive factors in the nature of the microflora and in the invasions that a picture then suffers.

Techniques of microscopic observation, notably studies using FESEM (field emission scanning electronic microscope), are particularly useful in demonstrating the action of these microorganisms, reflecting the changes suffered by the materials, such as the disappearance of the adhesives in the preparatory coats on the canvas or the physical effects caused on the surface of the works.

INTRODUCCIÓN

El microbiodeterioro de obras pictóricas es un fenómeno todavía bastante desconocido. Indagar en los agentes de deterioro y en las principales causas que lo provocan requiere de nuevos estudios que se encaminen en este sentido con el fin de identificar que alteraciones se producen y que tratamientos se necesitan.

Este estudio multidisciplinar conjuga la microbiología, la química analítica, la conservación-restauración y la historia del arte.

Este trabajo ofrece la posibilidad de estudiar los procesos de microbiodeterioro de los materiales constitutivos de unas obras de arte pictóricas realizadas desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, permitiendo abrir vías de investigación sobre los procesos de alteración que se producen en cada uno de los materiales que las constituyen. En este sentido los análisis realizados con FESEM han permitido visualizar los efectos químicos y mecánicos que los microorganismos causan en las obras de arte pictóricas.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

Para tener una visión genérica de las obras que son objeto de este estudio hay que señalar en primer lugar cuales han sido los distintos condicionantes que hacen de ellas un material idóneo para realizar este trabajo. Como resultado de los inicios de lo que más tarde pasó a llamarse Museo de Bellas Artes de Granada la colección que lo compone sufrió no pocos y desafortunados almacenajes, cambios de ubicación, traslados, etc...

En cuanto a la procedencia de las obras, se trata de un conjunto de cinco lienzos pertenecientes a un grupo más amplio de sesenta y siete encontrados en unos viejos depósitos en donde se almacenaron tras la desamortización de 1835-37. Este proceso fue responsable del surgimiento en nuestro país de instituciones culturales periféricas que, con mayor o menor fortuna, quedaron convertidas en almacenes del patrimonio artístico incautado a las ordenes religiosas.

Las obras centro de nuestro estudio no aparecen en el inventario de 1854 que es un instrumento de control administrativo y referencia obligada para la documentación y el tratamiento técnico de los depósitos además de convertirse en el punto de partida de los posteriores catálogos realizados por Ginés

Noguera en 1873 y Manuel Gómez Moreno en 1899. Este último se refiere a un conjunto de obras desclasificadas, sin catalogar, que se encontraban guardadas en unos viejos arcones y cajas de madera. Noguera por su parte describe que existen un total de 518 cuadros de los cuales 131 se encontraban enrollados. En ningún caso se precisa la datación de las obras y muy ocasionalmente existen referencias a la firma, procedencia y clasificación estilística. Son obras de la Escuela Granadina pertenecientes a conventos y edificios de las distintas órdenes religiosas repartidas por la ciudad y la provincia. El nivel de degradación que había llegado a alcanzar el local del museo en el Convento de Santo Domingo y la negativa de las corporaciones provinciales para hacerse cargo de su conservación y mantenimiento eran ya denunciados en 1887. (Villafranca, 1998:43).

La técnica artística empleada en este conjunto de obras es el óleo sobre lienzo. Tanto la técnica como los materiales utilizados responden a la creación pictórica de los siglos XVI, XVII y XVIII que se llevaba a cabo en España.

El tipo de lienzo utilizado es variable en cuanto a su composición así como el tipo de trama empleada. Podemos encontrar en la mayoría de los casos fibra de lino, aunque existen algunas obras que se han confeccionado en fibras más gruesas como el cáñamo o yute. La capa de preparación ha sido la tradicional empleando sulfato cálcico y cola animal. El aglutinante empleado ha sido aceite de linaza y nueces como han reflejado los estudios analíticos mediante cromatografía de gases. Las capas de protección están preparadas con resina de conífera.

Estilísticamente el conjunto de obras pertenece a creaciones andaluzas que van desde la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Algunas de ellas podemos encuadrarlas en la tradición de escuelas como la sevillana y granadina.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Las principales alteraciones son las siguientes:

Ausencia total de bastidor.

En algunas de las obras la **pérdida de soporte** llega a ser del 30% al 40%. Ya que las obras sufrieron unas condiciones ambientales extremas que llevaron a la descomposición material de la celulosa de las fibras. Se pueden encontrar desgarros, mutilaciones y pérdidas generalizadas de soporte.

Falta de adhesión de las capas de preparación y pictórica al soporte. A consecuencia de estas condiciones ambientales los materiales que componen los lienzos sufrieron una desnaturalización y descomposición creándose unas condiciones específicas para el crecimiento y desarrollo de distintos agentes de biodeterioro.

Falta de cohesión de las capas y **estado pulverulento** por descomposición total o parcial de aglutinantes y capas de protección. Con la aparición de los agentes de biodeterioro los materiales sufrieron una desintegración parcial o total.

Coloraciones, pasmados, etc... Sobre la superficie de los lienzos se instalaron distintas colonias de microorganismos.

Estas alteraciones fueron originadas por el pésimo almacenamiento que sufrieron que atentó directamente a la constitución material de las obras.

Los lienzos presentan distintas numeraciones realizadas directamente sobre el anverso.

La lectura iconográfica de algunas de ellas es muy complicada debido a las mutilaciones que han sufrido las escenas.

Figuras 1 y 2. Vanitas. Óleo sobre lienzo, s XVII. 140x92 cm. San Agustín.
Óleo sobre lienzo, s XVII. 167x95 cm

METODOLOGÍA CIENTÍFICO-TÉCNICA

Para determinar si las causas de deterioro son de origen biológico e incluso qué tipo de bioagente está actuando, debemos de hacer uso de diversas técnicas microscópicas, fisiológicas y bioquímicas. Para una correcta identificación puede ser necesaria la realización de cultivos axénicos enriquecidos con medios específicos que favorecen el crecimiento de determinadas especies. Una vez introducido el inóculo, los cultivos son mantenidos en cámaras de cultivo con temperatura, humedad y luz controladas. Es conveniente purificar los cultivos mediante resiembras con pipeta Pasteur. Las reacciones bioquímicas y fisiológicas derivadas del uso de medios selectivos con indicadores, e incluso antibióticos nos pueden ser de gran ayuda si se requieren determinaciones precisas.

Para una primera aproximación nos pueden ser útiles los caracteres color forma de las colonias y a continuación la forma y agrupación de las células, así como el empleo de tinciones diferenciales como la de Gram, Ziehl-Nelsen, etc.

Hongos

La identificación y clasificación taxonómica a nivel de género se realizó mediante la observación al microscopio óptico de las estructuras vegetativas y reproductivas, caracteres morfológicos, y con la ayuda de diversas fuentes bibliográficas (Barnett et al, 1972; Heim et al, 1969; Hawsworth, D. L et al, 1983.).

Bacterias

La identificación y clasificación taxonómica de las bacterias se realizó mediante la observación de los cultivos, morfología y tamaño de las colonias, tinción de Gram, pruebas fisiológicas y bioquímicas y con la consulta de la bibliografía adecuada (Prokaryotes, 1992).

TOMA DE MUESTRAS Y CONDICIONES DE CULTIVO

La recogida de muestras se realizó sobre las zonas más deterioradas de las pinturas seleccionadas mediante el siguiente procedimiento: un hisopo estéril humedecido en solución salina se frotó suavemente sobre cada una de las zonas seleccionadas. Cada hisopo se introdujo inmediatamente en un tubo esterilizado y fue llevado al laboratorio.

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS

Con cada uno de los hisopos y mediante la técnica de siembra en estría, se sembraron una placa de medio Sabourau para el aislamiento selectivo de hongos y una placa de TSA para el aislamiento de bacterias.

Las placas se incubaron a 28°C y con un 85% de HR, haciendo un seguimiento diario hasta la visualización de colonias de microorganismos.

La obtención de cultivos puros de los distintos microorganismos se consiguió mediante resiembras en agar malta y agar patata para los hongos y TSA para las bacterias. Una vez obtenidos, los microorganismos se sembraron en los mismos medios pero en tubos inclinados adecuados para su almacenamiento y conservación a 4°C hasta su posterior identificación.

MICROSCOPIA ÓPTICA

Se lleva a cabo mediante la observación sobre placas de vidrio (portaobjetos) en luz transmitida y a 100 X, colocando un cristal cubreobjetos y al que se le aplica una gota de aceite de inmersión.

La microscopía óptica se aplica a la observación de objetos o muestras de dimensiones muy pequeñas: la morfología de las secciones y láminas delgadas de capas pictóricas, materiales pétreos y metales, la subestructura celular, microorganismos, la disposición espacial de estructuras, efectos del uso de disolventes y otros productos utilizados en los tratamientos sobre la superficie de los objetos.

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA (FESEM)

La microscopía electrónica empleada ha sido de barrido (SEM, *scanning electronic microscope*). Nos ayudará a determinar la morfología de la microestructura de la materia, tanto inorgánica como orgánica permitiendo además estudiar los pigmentos y las cargas con total precisión.

RESULTADOS

Los microorganismos encontrados fueron:

Hongos: *Alternaria solani*, *Aspergillus niger*, *Rizopus*, *Cladosporium*, *Acremonium* y *Mucor* cf.

Bacterias: *Bacillus*, *Micrococcus*, *Staphylococcus*, *Nocardia* y *Corynebacterium*.

En los cuadros analizados las bacterias que se han aislado han sido cocos y bacilos Gran + destacando por su abundancia los géneros *Bacillus* y *Micrococcus*. Estos datos están de acuerdo con la bibliografía existente, que sitúa a estos géneros como los más frecuentes en las colonizaciones y deterioro de obras pictóricas. Este dato no sorprende dado que los requerimientos nutricionales de estas bacterias son simples. En el caso del *Bacillus*, al ser una bacteria esporulada esta resistencia es aún más acusada. Otros géneros encontrados aunque en menor cantidad son *Staphylococcus*, *Nocardia* y *Corinebacterium*.

En cuanto a los hongos destaca la abundancia en estas obras del género *Cladosporium*, también descrito por Heim (1969:45) mediante coloraciones verde oscuras en pinturas; y *Aspergillus*, este último más estudiado en la literatura existente y que se adapta a un gran tipo de condiciones empleando como nutrientes gran variedad de materiales además de un fuerte crecimiento en soportes pictóricos como el descrito en Strelczyk (1981:203). Este género ha producido una serie de coloraciones oscuras y ha podido ser uno de los más dañinos microorganismos para los barnices ya que previamente produce en estos microdescamaciones.

El género *Rizopus*, lo describe Strelczyk (1981:203) como microorganismo que altera los compuestos de cola animal desintegrándolos.

Es importante señalar que algunas de las especies encontradas producen fuertes coloraciones en las placas lo que podría traducirse de la misma manera sobre la superficie de obras pictóricas e incluso en el reverso de los soportes textiles.

Figuras 3, 4.y 5. Martirio de San Pedro de Verona. Cultivo de *Aspergillus Níger* y detalle de las hifas en imagen microscópica

RESULTADOS FESEM

Se han podido encontrar gran cantidad de hifas y esporas en las superficies de las muestras analizadas. También se ha podido determinar la estructura que desarrollan en las superficies de las capas produciendo una acción físico-química que origina grandes alteraciones. Las hifas surgen de las microfisuras produciendo tracciones mecánicas en los pulverulentos y disgregados estratos.

Mediante el análisis químico se han encontrado sustancias tales como el sulfato cálcico (yeso), utilizado como carga en las preparaciones, acompañado en ocasiones con hierro con el fin de aplicar una preparación rojiza. También se han encontrado elementos tales como el plomo (albaya), hierro, silicio, magnesio, aluminio, sodio, potasio y calcita pertenecientes a las capas pictóricas.

Figuras 6 y 7. Esporas de *Aspergillus Níger* y esporas e hifas en grieta superficial

FORMAS DE ALTERACIÓN

Mediante la obtención de nuestros resultados hemos comprobado que los microorganismos pueden utilizar como nutrientes algunos de los materiales constitutivos de las obras de arte provocando distintas alteraciones. Pueden ser la causa del deterioro del aglutinante, de la pulverulencia, de la decoloración y del desprendimiento de capas. Por regla general en los cuadros únicamente hay hongos y bacterias. En la invasión que sufra un cuadro y en la naturaleza de la microflora son decisivas las sustancias nutritivas existentes, la temperatura, la humedad de aire y la capacidad de ciertos microorganismos para producir sustancias que obstaculizan o impiden el desarrollo de otras.

Nicolaus (1999:204), afirma que las sustancias nutritivas más importantes son los aglutinantes. Los primeros en ser atacados son la cola de glutina y el temple de caseína, seguidos del temple de huevo, el temple de emulsión, el aceite y finalmente el dammar, la almaciga, la colofonia y las resinas sintéticas.

La temperatura ideal para el desarrollo de hongos se sitúa entre los 15 y los 25°C y para el de las bacterias entre los 20 y 30°C. El rango de humedad en que pueden desarrollarse estos microorganismos oscila entre el 85-90%. Estas condiciones climáticas han sido muy similares a las utilizadas en nuestra cámara para controlar el crecimiento de los microorganismos en las placas. Esta humedad puede ser proporcionada por la humedad del aire y/o por el agua de condensación.

El agua de condensación puede formarse en cuadros y esculturas que están en espacios no climatizados como iglesias, edificios históricos y muchas colecciones privadas, o bien al aire libre. En tales casos el aire caliente choca con la superficie fría de la obra de arte y se enfría. Se alcanza el punto de condensación y sobre la obra de arte se extiende una fina película de agua. Un efecto similar se produce cuando la temperatura ambiente se enfría intensamente y el aire frío ya no está en condiciones de retener la humedad en él contenida, la cual se deposita sobre la obra de arte en forma de finísima película.

Sin embargo en este caso las obras han estado en contacto directo con agua.

La superficie de todos los cuadros posee una riquísima microflora que se ha depositado con el polvo. Algunos de estos microorganismos están en condiciones de desarrollarse sobre el cuadro o dentro de él. Si se cumplen los requisitos de sustancias nutritivas, temperatura y humedad, de las esporas brotan las hifas y a partir de ellas forman los micelios, los cuales a su vez producen enzimas que atacan a determinados componentes del cuadro.

En los cuadros sobre lienzo la actividad de los microorganismos se ha iniciado generalmente en el reverso, desde donde se extiende a todas las capas. Cuando la humedad se eleva, la cola de glutina empieza a hincharse en el tejido y forma un caldo de cultivo ideal para determinados hongos. En una fase más avanzada la microflora alcanza la capa del cuadro y destruye la cohesión y la adherencia de diversas capas desde el momento en que desintegra al aglutinante. Durante el desarrollo de los hongos el cuadro actúa cada vez más como "captador de polvo". Las hifas se desarrollan reforzadas por las partículas de polvo, a las que fijan y de las que se sirven como fuente de nutrición. Las capas afectadas se vuelven porosas hasta llegar a la pulverulencia, pierden elasticidad, resultan más sensibles a los cambios de la humedad relativa del aire (desprendimiento de capas) y se decoloran.

Nicolaus (1999:204), describe que cuando los cuadros se encuentran en espacios donde el índice de humedad relativa del aire es muy alto, la invasión puede iniciarse también en el anverso. Los que corren más peligro son los cuadros pastosos, pues es más fácil que en ellos se acumule la suciedad y el polvo. A su vez, la suciedad y el polvo hacen que sea mayor la humedad existente en la superficie, aparte de que, como ya se ha dicho, sirven de fuente de alimentación para la microflora. Este fenómeno ha sido muy similar al padecido por las obras estudiadas con el paso del tiempo.

En el desarrollo de la microflora capaz de dañar las obras de arte hay que tener en cuenta los fenómenos propios de antagonismo y sinergismo que se dan entre los microorganismos. Los hongos producen CO_2 , NH_3 , H_2SO_4 y numerosos ácidos orgánicos, capaces estos últimos de formar complejos con cationes metálicos del sustrato. Su acción va acompañada de un incremento de la acidez del medio.

Mecánicamente, los cambios de volumen, la retención de agua, el propio crecimiento y la penetración de sus hifas provocan disgregaciones en el sustrato.

Son capaces de provocar alteraciones cromáticas en la superficie, bien a través de la excreción de productos metabólicos, la precipitación de óxidos de manganeso o hierro, o la producción de gran cantidad de clamidosporas.

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN

En la lucha contra los hongos que proliferan sobre los bienes culturales se deben tener en cuenta los aspectos de conservación que deben reunir los edificios que albergan las colecciones así como los tratamientos y las medidas preventivas que se deben tomar para evitar la aparición de estos microorganismos.

Los resultados de la acción de estos microorganismos se aprecia por la decoloración de pigmentos, pérdida de brillo, coloraciones diversas, degradación de engrudos y colas animales, etc... Se proponen dos métodos para la prevención del desarrollo de estos microorganismos, por un lado la conservación de la obra en ambientes de baja humedad y temperatura controlada y por otro el tratamiento con agentes fungicidas o bactericidas.

El control del crecimiento de los agentes biológicos responsables del biodeterioro de las obras de arte, se encuentra dentro de las operaciones realizadas en las intervenciones de restauración. Sin embargo, no resulta fácil la eliminación de estas plagas e infecciones, debido a las interacciones que pueden producirse entre los distintos métodos utilizados y los materiales constitutivos de las obras de arte.

Previamente a la aplicación de un tratamiento, es necesario realizar una serie de ensayos determinación de la eficacia y determinación de posibles interferencias con el soporte, (Sameño, 1998:46). Estos tratamientos serán los que desarrollaremos en futuros experimentos.

Todo esto teniendo en cuenta que la acción química se debería a procesos de asimilación y excreción ya que los microorganismos utilizan el material como fuente nutricional de carbono y de energía liberada gracias a la actividad enzimática, actuando también por la acción de productos metabólicos como ácidos y pigmentos que pueden deteriorar, colorar o decolorar los materiales filmógenos y los substratos.

CONCLUSIONES

1. El estado de conservación de los lienzos refleja unas condiciones climáticas extremas y como principal factor de deterioro el factor humano ha tenido consecuencias fatales para que estas obras se encuentren tan deterioradas. Esto impide una lectura adecuada de las obras y dificulta la realización de cualquier tipo de tratamiento.
2. Las condiciones de almacenaje crearon un microclima óptimo para provocar el crecimiento de microorganismos que emplearon los materiales que componen las obras como nutrientes. La composición del soporte, las colas de la preparación, los aglutinantes pictóricos así como las capas de protección han sido los materiales orgánicos que han servido de nutrientes principalmente. La acción de estos microorganismos acompañada de las condiciones ambientales ha producido en la mayoría de las obras pérdidas de soporte, falta de cohesión en las capas de preparación, pulverulencia y pérdidas de materiales como ha sido el caso de las capas de barniz. Por todo ello las alteraciones principales causadas por la acción de microorganismos son físico-químicas, dependiendo del tipo de técnica artística con que estén realizadas las obras, ya que la propia técnica es la que determina el tipo de materiales y por lo tanto el tipo de nutrientes con que el microorganismo se irá desarrollando.
3. Los estudios de laboratorio han demostrado como los microorganismos actúan de manera selectiva tanto en los soportes artísticos como en los materiales filmógenos que los componen.
4. Los experimentos con obra real reflejan que hongos y bacterias constituyen los grupos de microorganismos que participan de forma más activa en la colonización de los ambientes estudiados. Los géneros *Aspergillus*, *Rhizopus* y *Cladosporium* en hongos y las bacterias *Micrococcus* y *Bacillus* son especialmente frecuentes en el biodeterioro de materiales filmógenos.
5. Mediante las técnicas de análisis utilizadas comprobamos que se pueden establecer protocolos adaptados al estudio de la acción de hongos y bacterias que pueden aproximarnos en gran medida al análisis de las formas de alteración que provocan y por consiguiente a la posterior adaptación de métodos de control y de tratamientos biocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Barnett, H. L y Hunter, B. B (1972).** Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Burgess Publishing Company. 3 edición. Mineapolis, Minesota.EE.UU.
- Hawsworth, D. L; Sutton, B. C; Ainsworth, G. C (1983).** Dictionary of the funghi. Surrey (7 edic).
- Heim, R; Flieden, F y Nicot, J (1969).** Lucha contra los mohos que proliferan sobre los bienes culturales en los climas tropicales. *La conservación de los Bienes Culturales*. Unesco .Edición inglesa, 3:45-48.
- Nicolaus, Knut (1999).** Manual de restauración de cuadros. El barniz. Ed. Köneman. Eslovenia.
- VV.AA (1992).** Prokaryotes. 2^a Edición. Edt. Springel. Nueva York.
- Sameño Puerto, A y Rubio Faure C (1998).** “Métodos de control biológico aplicados a escultura en madera”. Algunos ejemplos en el IAPH. PH. *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº 23, pp. 46-50.
- Strzelczyk, Alicja. B (1981).** Paintings and Sculptures. Laboratory of Paper and Leather Conservation Institute of Conservation and Restoration of Antiquites, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland *Microbial Biodeterioration, School of Biological Sciences University of Bath, England*. Ed. Academic Press INC. Volumen 6:203-234.
- Villafranca, M (1998).** El Museo de Bellas Artes de Granada. *Los museos de Granada: Génesis y Evolución Histórica (1835-1975)*. Pp. 43-87. Edit. Diputación provincial de Granada. Biblioteca de Ensayo.